

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI QO'LLASHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Shodiyeva Matluba Jo'rayevna

*Qashqadaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi, Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim kafedrasini mudiri
Pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent*

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyani qo'llashning didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy maktabda integratsiyani amalga oshirishning yo'nalish va turli darajalari batafsil keltirilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, fanlararo aloqadorlik, integrativ yondashuv, motivatsion bosqich, uslubiy funktsiya.

Abstract. This article describes the didactic possibilities of using interdisciplinary integration in the process of primary education. Also, the direction and different levels of implementation of integration in a modern school are presented in detail.

Key words: integration, interdisciplinarity, integrative approach, motivational stage, methodological function.

Аннотация. В данной статье описаны дидактические возможности использования межпредметной интеграции в процессе начального образования. Также подробно представлены направления и разные уровни реализации интеграции в современной школе.

Ключевые слова: интеграция, междисциплинарность, интегративный подход, мотивационный этап, методическая функция.

O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlik ta'minlangan sharoitda o'quvchilarning egallagan bilimlari samarali rivojlanishi bilan bir qatorda ularning idrok etish qobiliyati, faolliklari, qiziqishlari, aqliy intellektual imkoniyatlari ortishiga erishiladi. Shunga muvofiq, 1-4-sinflar uchun yaratilgan yangi zamonaviy maktab darsliklari integrativ yondashuvga asoslangan bo'lib, o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi ko'zda tutilgan.

Integratsiya (lot.dan) – qayta tiklash, tizimning alohida differensiyalangan qismlari va funksiyalarining bir butunga o'zaro bog'lanish holati, shuningdek, maqsad va ta'lim vositasi sifatida o'zaro bog'lanishga olib keladigan jarayon. Ko'rinadiki, integratsiya – bu nafaqat o'quv materialining maxsus kombinatsiyasi, balki o'quv faoliyatini tashkil etish usuli bo'lib, o'quv materialini turli pozitsiyalarda tahlil qilish, asosiy axborot va ma'lumotlarni ajratib olish, ma'lum va yangi aspektda operatsiyalarni bajarish, o'quv muammolarini hal qilish va amalga oshirish, ijodiy xarakterdagi vazifalarni bajarishni o'z ichiga oladi. Integratsiya dars mashg'ulotlarini hamkorlik asosida tashkil qilish hamda quyidagi qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi: boshqasini tinglash, uning dalillarini o'rganish, birovning nuqtai nazarini o'z nuqtai nazari bilan solishtirish qobiliyati.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, integratsiya o'quvchi dunyoqarashini shakllantirishni tezlashtiradi. Integrativ yondashuv asosida o'qitish o'quvchi

shaxsida mustaqil ishlash, ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish, darslarda faol ishtirokning yuzaga kelishi orqali bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydi. Ta'limni integratsiyalashtirishdan ko'zlangan asosiy maqsad boshlang'ich maktabdayoq tabiat va jamiyat haqidagi tasavvurni yaxshi shakllantirish va ularning rivojlanishi qonunlariga o'z munosabatini bildirishga yo'naltirishdan iboratdir. Shuning uchun ham kichik maktab o'quvchisi predmet yoki voqea-hodisalarni bir necha tomondan ko'rishi muhimdir. Asosiy fanlarni o'zlashtirish va olamdagi bor narsalar qonuniyatlarini tushunishda predmetlar ichidagi va predmetlararo aloqalarini o'rgatish ta'limni integratsiyalashga yondashuvning metodik asosidir. Bunga turli darslar tushunchalarini ko'rib chiqish, ularni chuqurlashtirish va boyitish, o'quvchilar uchun tushunarli bo'lgan muhim belgilarni aniqlash orqali erishish mumkin. Shunday qilib, yaxshi shakllangan, tuzish va o'tkazish tartibiga ega bo'lgan, tarkibiga shu o'quv predmetiga tegishli bo'lgan tushunchalar guruhi kiritilgan har qanday dars integratsiyaga asos qilib olinishi mumkin.

Integratsiyaning turli darajalari ajratiladi: boshlang'ich, muayyan fan haqidagi elementar bilimlarni birlashtirish; oraliq – fanlar bo'limlarini bo'lish integratsiyasi; yakuniy – fanni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan ta'limning oxirgi bosqichi integratsiyasi.

Integratsiya jarayonida har bir bolaning qobiliyati rivojlanadi, o'qituvchi quyidagi pedagogik g'oyalarni amaliy va maqsadli amalga oshiradi [1]:

1. Ta'lim jarayonini demokratlashtirish va insonparvarlashtirish, shaxsning bilimlar hajmini o'zlashtirish, faol shaxsiy pozitsiya va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, yuksak ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish;

2. Rivojlanishning barcha bosqichlarida ta'lim jarayonining uzluksizligi va uzviyligini ta'minlash;

3. Har bir ta'lim oluvchining intellektual va badiiy-estetik salohiyatini oshirish va takomillashtirish uchun teng sharoitlarni yaratish.

Darsning intellektual vazifalari bilan bir qatorda, fanlararo integratsiyadan foydalanib, murakkab vazifalarni hal qilish mumkin:

- dunyoning uyg'un birligi va undagi insonning o'zini haqida tasavvurni shakllantirish;

- axloqiy fazilatlar, predmet va hodisalarga axloqiy va estetik baho berishni shakllantirish, atrof-muhitga ehtiyotkorlik va hamdardlik bilan munosabatda bo'lishni tarbiyalash;

- shaxsning ijodiy imkoniyatlarini, uning umumiy ijodiy salohiyatini rivojlantirish.

Integratsion yondashuvga asoslangan o'qitish jarayonida quyidagi asosiy didaktik va psixologik tamoyillarga asoslanish ko'zlangan natijaga erishish imkonini beradi:

- shaxsga yo'naltirilgan tamoyillar (moslashuvchanlik prinsipi, yaxlit rivojlanish prinsipi, psixologik tayyorlik prinsipi);

- madaniy tamoyillar (dunyo qiyofasi prinsipi, ta'lim mazmunining yaxlitligi prinsipi, dunyoga semantik munosabat tamoyili).

Mazkur muammoga doir adabiyotlar tahlili natijalarini umumlashtirib, biz integratsiyaning quyidagi ta'rifini shakllantirdik: integratsiya – bu ta'lim

jarayonining mazmuni, shakllari va usullarida o'z aksini topadigan va ularning cheklangan birligida ta'lim, rivojlantiruvchi va tarbiyalash funksiyalarini bajaradigan obyektlar, hodisalar va voqelik jarayonlari o'rtasidagi sintezlovchi, integrallashtiruvchi munosabatlarni belgilashga doir pedagogik kategoriya hisoblanadi. Shunga muvofiq, tanlangan qismlarni bir butunga birlashtirgan holda bir mavzuning materialini boshqasining materiali bilan to'ldirish lozim. Bundan tashqari, o'quv materiallari kombinatsiyasi hamda mavzu g'oyasi yetakchi va asosiy bo'lib qolishi muhim hisoblanadi.

Zamonaviy maktabda integratsiya bir necha yo'nalishda va turli darajalarda amalga oshiriladi [2]:

1. Intra-predmet – individual o'quv fanlari doirasida tushunchalar, bilim, ko'nikmalar va boshqalarni birlashtirish;

2. Fanlararo – ikki yoki undan ortiq fanlarning faktlar, tushunchalar, tamoyillar va boshqalarni sintez qilish;

3. Mavzulararo – o'ziga xos predmetlararo bo'lib, muayyan predmetning boshqa o'quv predmetlari bilan oxirigacha bog'lanishini bildiradi.

Fanlararo integratsiya – boshqa fanni o'rganishda bir o'quv fanining qonunlari, nazariyalari, usullaridan foydalanishda namoyon bo'ladi. Bu darajada amalga oshirilayotgan mazmunni tizimlashtirish o'quvchilar ongida dunyoning yaxlit manzarasini shakllantirish kabi kognitiv natijaga olib keladi, bu esa, o'z navbatida, sifat jihatidan yangi turdagi bilimlarning paydo bo'lishiga olib keladi va umumiy ilmiy tushunchalar, kategoriyalar va yondashuvlarda ifodalanadi. Fanlararo integratsiya intradisplinarni sezilarli darajada boyitadi.

Asosiy fanlarni o'zlashtirish va olamdagi bor narsalar qonuniyatlarini tushinishda predmetlar ichidagi va predmetlararo aloqalarini o'rnatish ta'limni integratsiyalashga yondashuvning metodik asosidir. Bunga turli darslar tushunchalariga ko'p marta qaytish, ularni chuqurlashtirish va boyitish, shu yoshga tushunarli bo'lgan muhim belgilarni aniqlash orqali erishish mumkin. Shunday qilib, yaxshi shakllangan tuzilish va o'tkazish tartibiga ega bo'lgan, tarkibiga shu o'quv predmetiga tegishli bo'lgan tushunchalar guruhi kiritilgan har qanday dars integratsiyaga asos qilib olinishi mumkin.

Hozirgi kunda bir qator o'quv predmetlari uchun umumiy ho'lgan tushunchalar orasidagi aloqalarni o'rnatish psixologik va metodik asos bo'lgan integratsiyalangan darslar tizimini ishlah chiqish va sinovdan o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga predmetlararo aloqalar dars tarkibi darajasida o'rgatilishi va zarur o'qitish vosilalari hilan ta'minlanishi lozim.

Hozirgi kunda boshlang'ich ta'limda fanlararo aloqalarni qo'llagan holda gorizontal mavzularni integratsiyalab o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabda fanlararo aloqalar ilmiy bilimlar tarkibiga ko'ra (faktik, konseptual, konkret) o'rnatiladi.

Boshlang'ich sinflarda fanlararo integratsiya o'qituvchi (o'qitish) va o'quvchilar harakatlarining (o'quv-kognitiv) muvofiqligini nazarda tutadi. Har ikkala faoliyat ham umumiy tuzilishga ega: maqsadlar, motivlar, mazmun, vositalar, natija, nazorat. Mazkur jarayonda o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatining mazmunida farqlar mavjud:

1. Maqsadli bosqichda o'qituvchi fanlararo maqsadni belgilaydi, o'quvchilar esa o'qituvchi rahbarligida fanlararo mohiyatni anglab yetishlari, turli fanlardan kerakli bilimlarni tanlab olishlari, diqqatini faqat umumlashtirilgan bilimlarni o'zlashtirishga emas, balki o'ylashga, ko'nikma va sintez, shaxsiy xususiyatlar, qobiliyat va qiziqishlarni rivojlantirishga ham qaratishlari kerak.

2. Motivatsion bosqichda o'qituvchi o'quvchilarni bilimlarini egallashga, turli fanlardan tushunchalarni umumlashtirishga undaydi. O'quvchilar ixtiyoriy sa'y-harakatlarini safarbar qiladilar, ularni umumlashtirilgan bilimlarga kognitiv qiziqishga yo'naltiradilar.

3. Faoliyatning mazmuniy tomoni bosqichida o'qituvchi yangi o'quv materialini kiritadi, shu bilan birga, boshqa fanlardan asosiy bilimlarni jalb qiladi. O'quvchilar umumiy fan tushunchalarini, muammolarni umumlashtirilgan bilim darajasida o'rganadilar.

4. Vositalar tanlash bosqichida o'qituvchi ko'rgazmali qurollar, darsliklar, jadvallar, sxemalar, anketalar, topshiriqlarni belgilaydi. Vizualizatsiya yordamida integral muammolarni hal qilishda kichik yoshdagi o'quvchilar uzatish, sintez, umumlashtirish harakatlarini bajaradilar.

5. O'qituvchi pedagogik mahoratni qo'llaydi, o'quvchilar esa tizimli bilim, umumlashtirish, amaliyotda qo'llash qobiliyatidan foydalanadi.

6. Nazorat bosqichida o'qituvchi o'quvchilarning tayyorgarligini o'zaro baholash, o'zaro nazoratni amalga oshirish, assimilyatsiya sifatini baholaydi. O'quvchilar bilimlarini o'z-o'zini baholash va o'z-o'zini nazorat qilishni ko'rsatadilar.

Elementlarni integratsiyalash quyidagi shartlarga muvofiq amalga oshiriladi:

1. O'rganish obyektlari mos kelishi yoki yetarlicha yaqin bo'lishi kerak;
2. Integratsiyalashgan subyektlar bir xil yoki o'xshash tadqiqot usullaridan foydalanadi;
3. Integratsiyalanadigan predmetlar umumiy qonuniyatlar, umumiy nazariy tushunchalar asosida quriladi.

Didaktik integratsiyaning funksiyalari: shaxsning yaxlit rivojlanishi; dunyoning shakllangan tasvirining yaxlitligi; harakatlar uchun indikativ asosni shakllantirish va yuqori darajada umumlashtirish; bir vaqtning o'zida fikrlashni rivojlantirish; integrativ ongini va integrativ faoliyat usullarini rivojlantirish.

Zamonaviy pedagogikada integratsiya funksiyalarining umumiy qabul qilingan ro'yxati mavjud emas, shuning uchun pedagogik integratsiyaning barcha turlari bilan bog'liq bo'lgan eng keng tarqalgan, o'zgarmas funksiyalari ajralib turadi. Bular: uslubiy, ishlab chiquvchi, texnologik funksiyalar bo'lishi mumkin.

Pedagogik integratsiyaning funksiyalari – bu ma'lum bir vazifa yoki rolning bajarayotganda o'z faoliyatini namoyon qilish usullari.

Ularning har biri bir qator kichikroq funksiyalarni umumlashtiradi [3].

1. Uslubiy funksiya. Pedagogik integratsiyaning uslubiy funksiyasining uchta jihatini ajratib ko'rsatish mumkin: evristik (yangi pedagogik tushunchalarni ishlab chiqish uchun boshlang'ich asos bo'lib xizmat qiladi), g'oyaviy va aksiologik (pedagogik jarayon ishtirokchilarining intellektual va ma'naviy boyitish vositasi), instrumental (vosita sifatida harakat qilish qobiliyatini ifodalaydi: bilim va

o'zgartirish pedagogika fani; bilim va ta'lim amaliyotini o'zgartirish; yangi va eski, nazariy bilim va amaliy tajribaning uzluksizligini ta'minlaydi).

2. Rivojlanayotgan funksiya. Rivojlanish yaxlitlikni farqlash, undagi funksiyalarni, xatti-harakatlarni taqsimlash va ularning yangi integratsiyalashuvi, yangi bir butunga birlashishi orqali amalga oshiriladi. Differensiya yangi harakatlarning paydo bo'lishiga – idrok, mnemonik, aqliy va boshqalarning paydo bo'lishiga, aqliy faoliyatning ko'payishiga, boyishiga va takomillashishiga, integratsiya – ularning natijalarini tartibga solishga olib keladi. Integratsiya yangi aqliy shakllanishlarni, faoliyatning yangi tuzilmasini shakllantirish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

3. Texnologik funksiya. Uning mazmuniga quyidagilar kiradi: axborot va vaqtni tejash; bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishda takroriylikni bartaraf etish va uzluksizlikni o'rnatish; ba'zi fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarning boshqa fanlarga tarqalishi va o'zaro kirib borishi; tushunchalarni, faktlarni, malakalarni tizimlashtirish, olingan bilimlarning ayrim qismini inkor etish, umumlashtirilgan yaxlit xususiyatlarni shakllantirish ko'nikmalari, bo'ysunish va muvofiqlashtirishni o'rnatish.

Pedagogik integratsiyaning aniqlangan va tavsiflangan invariant funksiyalari ichida rivojlanayotgan funksiya markaziy o'rinni egallaydi, bu ta'lim nazariyasi va amaliyotining barcha sohalariga, shu jumladan, inson tarbiyasining o'ziga xos predmetiga taalluqlidir. Shu bilan birga, bu integratsiyaning salbiy imkoniyatlarini inkor etmaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, integratsiya va uning fanlararo varianti, shuningdek, ba'zi qo'shimcha materiallar haqida aytilganlarga asoslanib, biz o'qitishning eng muhim integral tarkibiy qismlarini ajratib olamiz va ularni yaxlit modelga birlashtiramiz.

1. Integratsiya – bu bir mavzu yoki jarayonda turli mazmun komponentlarining yaqinlashishi, bog'lanishi va birlashishi. Kesishgan, xilma-xil tarkib umumiylikni tashkil qiladi. Turli mazmunlar tutashgan joyda, chegara hududlarida muammoli vaziyatlarni yaratish, tizimlararo kognitiv vazifalarni, bir mavzu, blok yoki mavzu mazmunini boshqa mavzu, blok yoki mavzu mazmuniga aylantirish uchun vazifalarni hal qilish mumkin.

2. O'quv jarayonini integral asosda qurish oliy darajadagi bilimlarni shakllantirishga olib keladi, harakatlarning indikativ asosining radiusini oshiradi, o'quvchilarning har tomonlama intellektual rivojlanishiga yordam beradi. Chegara hududlarda o'quvchilar o'zlari o'rganayotgan obyektning ma'nosini ajratib olishlari mumkin bo'lgan vaziyatlar shakllanadi va bu holat o'qituvchini "ma'noga oid vazifalar"ni ishlab chiqishga va o'quv jarayoniga kiritishga undashi kerak.

3. Fanlararo integratsiya, uning fanlararo (kengroq aytganda, tizimlararo mazmuni) kichik yoshdagi o'quvchilarda allaqachon shakllanish vositasi bo'lib xizmat qiladi. maktab yoshi bir vaqtda fikrlash deb ataladi. Bir vaqtning o'zida fikrlash deganda uning tashqi ko'rinishdagi har xil sifatdagi hodisa va jarayonlar ortida umumiy nima borligini ko'rish qobiliyati tushuniladi: daryodagi suv to'lqini; tovush to'lqini va b.

4. Fanlararo integratsiyaning muhim tarkibiy qismi turli predmetlar mazmunini

o'z atrofida birlashtirgan integrallashtiruvchi omil hisoblanadi. Qoida tariqasida, ma'lum bir mavzu doirasida u o'ziga xosdir va fanlararo o'qitish sharoitida boshqa fan bo'yicha bilimlar bilan birlashib, u kattaroq bilimdagi o'ziga xoslikning bir qismini yo'qotadi, lekin o'zi qisman bilim bilan turlanadi.

5. Konsepsiya, fanlararo o'zaro bog'liq g'oyalar. O'zaro ta'sirli kurslarni o'qitish (o'zaro ta'sirda, masalan, matematika va san'at, fanlararo integratsiyaning bunday omili uyg'unlik g'oyasi bo'lishi mumkin).

6. Vaziyatga qarab, ahamiyati kam bo'lmagan boshqa integrallashtiruvchi omillardan faoliyat usullari (turli rakurslardan, shu jumladan, turli o'quv fanlari, shu jumladan, boshlang'ich sinflar nuqtai nazaridan kuzatish), muammolar (har qanday muammolarni hal qilish uchun)ni muammoli vaziyatlarga aylantirib, turli fanlar materiallarini jalb qilish va hatto darsdan tashqari materiallarga murojaat qilish kerak), ma'nolar (ular, qoida tariqasida, boshqa o'xshash materiallarni jalb qilish asosida).

7. Ta'lim texnologiyalari birlashtiruvchi omil sifatida harakat qilishi mumkin. Yuqoridagi integratsiya omillari ko'proq mazmunli xususiyatga ega bo'lib, texnologiyalarning fanlararo o'zaro ta'siridagi rolni, ya'ni kontentni amalga oshirish tartib-qoidalarining ketma-ketligini ko'zda tutadi. Bu omillar o'yinni o'z ichiga oladi. Agar teatrlashtirilgan komponentni o'yinga kiritsak va o'yin maktabda, ayniqsa, ta'limning dastlabki bosqichida yetakchi faoliyat sifatida davom etishini hisobga olsak, unda boshlang'ich ta'limda uning integrativ ahamiyati oydinlashadi.

Xulosa shuki, o'quv predmetlarini integratsiyalash jarayonida faol aqliy faoliyatga yordam beruvchi omillar – integratsiyalash uchun fanlarning o'zaro birlashishi, o'qituvchi va o'quvchi harakatlarining mos kelishi, o'quvchilarning yosh imkoniyatlarini hisobga olgan holda mazmun, metod, usullarni tanlashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. R.Mavlyanova, N.Raxmankulova. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi, Toshkent "Voris nashriyot", 2013.

2. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova. "Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi", Toshkent "Ilm ziyo", 2009.

3. Мироненко С.Н. Интеграция педагогического и технического знания как условие подготовки педагога профессионального обучения к диагностической деятельности: Дисс. ... канд. пед. наук. – Череповец, 2014.